

АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ МАРКАЗИЙ ШАХАРЛАРИДА БУНЁДКОРЛИК СОҲАСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ

Кенжаев Сардор Нурмурод ўғли

БухДУ ПИ ижтимоий фанлар кафедраси ўқитувчиси.

Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бобоқулова Наргиза

БухДУ ПИ тарих таълим йўналиши

Садирова Аллома

БухДУ ПИ тарих таълим йўналиши

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7899682>

Анотатция: Ушбу мақолада Амир Темур ва Темурийлар даврида бунёдкорлик соҳасининг ривожланиши (Самаэрхан мисолида) фикрлар юритилган.

Калит сўз: Самаэрхан, хаттотлик, тасвирий санъат, муסיқа, меъморчилик, савдогар, сайёҳ, элчи, бунёдкорлик, декоратив, йўллар.

Ўрта аср меъморчилигининг ноёб дурдонаси ҳисобланган Самарқанд (**Самаэрхан**) шаҳри Амир Темур даврида ниҳоятда гуллаб яшнади. Амир Темурнинг асосий мақсадларидан яна бири Самарқанд шаҳрини дунё бозорининг марказига айлантириш бўлиб, бу борасида самарали ишларни олиб борди. Савдогар, сайёҳ ва элчиларни жалб қилиш мақсадида йўллар ва бунёдкорлик ишларига алоҳида этибор қаратди. Бу анъана Амир Темур ворислари даврида ҳам давом эттирилди. Ўрта Шарқ меъморчилигида муҳим ўринни эгалланганан. Амир Темур мақбараси тантанавор монументаллиги ва декоратив-қурилганлиги билан ажралади. Бино содда меъморчилик ҳажмлардан саккиз қиррали асос, цилиндирик барабан ва қиррали ко`к-мовий гумбаздан ташкил топган. Бинонинг ички қисми ҳам жуда сержило, унинг ички деворлари мрамар билан пардозланган ўйма нақш ва рангли ва олтин суви юритилган нақшлар бино ичи қисмига алоҳида файз кирган. Амир Темур даври меъморчилигини «Шоҳи Зинда» меъморчилик комплексисиз тасаввур этиб бўлмайди. Афросиёб ёнбагрига жойлашган бу ансамбл қурила бошлаган мақбаралар ўрнида барпо этилган. Бу ер мусулмонларга қадар ҳам муқаддас сизиниш жойи бўлиб Қусам ибн Аббос мақбараси жоялашган, гўё у шу ерда тирилиб, ер остига кириб кетган ва охиратгача шу ерда яшашга қарор қилган. —Шоҳи зинда —, —Тирик подшоҳ, —Тирик шоҳ номи шундан олинган.

Ҳозирги Шоҳизинда мақбара мажмуаси XIV-XV асрларнинг биринчи ярмида қурилган ёдгорликлардан ташкил топган бўлиб, бу мажмуа бироз

кечроқ, 1434-1435- йилларда Улугбек томонидан қурдирилган пештоқ билан бошланади. Ичкарида киришга яқин жойда XV асрнинг қўш мақбараси бўлиб унда гумбаз баланд барабан устига жойлашган. Сўнгра зинадан бошланиб қатор мақбаралар бир-бирига яқин қурилган. Мажмуа сўнгида эса XIV аср ўрталарида қурилган Хўжа Аҳмад мақбараси ўрин олган. Туман оқо мажмуаси (1372) пештоқи ўсимликсимон нақшлар билан безатилган. Деворларида майда манзарали паннолар ишланган. Ширинбек оқо мақбараси (1385-86- йиллар) хоналарида тилла ҳал берилган ҳамда шу ерда илк бор ўйма нақш ишлатила бошлаган. Шоҳи Зинда меъморчилик мажмуасидаги мақбаралар турли даврларда қурилган шунга қарамасдан, улар ҳаммаси ягона меъморчилик композицияси сифатида идрок этилади. Меъморлар ҳар сафар янги мақбара қурганларида рельефни, яъни ер сатҳи характери ва қиялиги ҳамда аввалги қурилган мақбараларни характери ҳисобга олган ҳолда меъморчилик ҳажм ва безагини танлаганлар.

Амир Темур даврида қурилган мақбаралар ўзининг бадиий ечимининг юксаклиги ва ёрқин рангдорлиги билан ажралиб туради. Сирли кошин ва наққошлик санъати бутун ансамблга ажойиб файз киритиб давр кишиларнинг гўзаллик тушунчаларини ифодалайди. —Бу ер жаннат боги, бу ерда бахт юлдузлари кўмилган деб мақбара пештоқларининг бирига ёзилган сўзларда бутун ансамблнинг гоъвий-бадиий ва фалсафий мазмуни ечилади. Амир Темур даврида Марказий Осиёнинг кўпгина ерларида ҳам меъморчилик композицияси ва мажмумалари вужудга келди. Шаҳрисабздаги Оқсарой (1380), Туркистонда барпо этилган Аҳмад Яссавий мақбараси, Тошкент вилоятида Зангиота меъморий обидалари шулар жумласидан. Амир Темур фармони билан барпо этилган Зангиота мажмуасининг мақбара пештоқ, гумбазли зиёратхона ва гўрхонадан иборат бўлиб, нақшлар билан безатилган. Бино меъморий безагиларида куфий ва сулс хатида ёзувлар билан бирга тош ўймакорлиги, рангли нақш кенг ишлатилган.

Шарқ миниатюра санъати ўта нафислиги, рангларнинг уйғунлиги, рамзий маъноларга бойлиги билан жаҳонни ҳамон ҳайратга солиб келмоқда. Соҳибқирон Амир Темур фан ва маданиятнинг кўпгина соҳалари қатори китобат ва миниатюра санъатига ҳам катта эътибор билан қараган. Унинг даврида Самарқанд ва бошқа ҳудудларда гуллаб-яшнаб бошлаган бу санъат Амир Темур авлодлари даврида юксак чўққиларга кўтарилди. Амир Темур ва темурийлар даври тасвирий санъат соҳасида биз аввало мазкур давр тарихнавислари ёзиб қолдирган асарлар

орқали тасаввурга эгамиз. Чунончи, Мавлоно Шарафиддин Али Яздий, Хондамир, Абдуроззоқ Самарқандий, Давлатшоҳ Самарқандий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Мирза Муҳаммад Ҳайдарлар даври маданий ҳаёти ва нафис тасвирий санъат намояндалари ҳақида қисқа-қисқа, аммо мазмунли ва наққошликка доир рисола ва тазкираларда санъат намояндалари тўғрисида муҳим маълумотлар берилди.

Марказий Осиё тасвирий санъатининг ўзига хослиги ва улкан тарихга эга эканлигини франсуз олими Э.Блоше ва швед олими Е.Мартинлар ҳам таъкидлаб ўтгатилад. Инглиз олими Томас Арнолднинг мазкур давр тасвирий санъатига доир асарлари мавжуд. Франсуз олими Шчукин ҳам темурийлар даври тарихий санъати билан шуғулланган. Афғон тарихчиси Али Аҳмад Наимий 1950-йили чоп этилган “Темурийлар даври суратлар ва хушнавислари” деган асари катта илмий қимматга эгадир. Гарчи мазкур асарда тарихий санъат асарлари ташкил этилиб, уларнинг гоёвий афзалликлари ҳақида сўз юритилмаса ҳам, темурийлар даври мусаввирлари, наққош ва хушнавислари ҳақида муҳим маълумотлар берилади. Шарқ муаллифларининг таъкидлашича, тасвирий санъатда темурийлар мактабининг асосчиси мусаввир Устод Гунг (соқов) бўлиб, унинг келиб чиқиши номаълум. Унинг шогирди Умдатул мусаввирин (мусаввирлар пешвоси) номи билан машҳур бўлган бухоролик Устод Жаҳонгир эди.

Амир Темурнинг жуда кўп қўлёзмалар тўплаганлиги ҳақида доврўғи бизгача етиб келган. Шарофиддин Али Яздийнинг гувоҳлик беришича, самарқандлик усталар қадимий монийлик рангтасвири намуналаридан хабардор бўлганлиги боис, Соҳибқирон кутубхонасида улуғ рассом Монийнинг “Аржанг” албомидан баъзи бир суратли саҳифалар сақланиб келинган. Маълумки, Моварауннаҳр қадимги китобот тартиб этиш ва уларни тўплаш маркази эди. Ибн Сино томонидан тасвирланган машҳур сомонийлар кутубхонасининг ўзиёқ бу ўлкада китоб йиғиш ва уларни омилкорлик билан асрашнинг бой анъаналари мавжудлигидан далолат беради. Шайх Муҳаммад Порсо аждодлари томонидан қарийиб уч юз-йил давомида йигилган ниҳоятда бой оилавий китобхона заминида китобга ҳурмат - эътибор жуда катта, кучли боиганлигидан дарак беради.

Тўпланган ушбу китоблар таркибини ўрганиш шуни кўрсатдики, XV асргача асосан илмий адолатларни йиғиш устувор бўлган. Фақат XV асрдан бошлаб аста-секин миниатюра - суратлар билан безатилган шеърий мажмуалар қўлёзмаларини йиғиш устунлик қила бошлади. Ўрта аср

муаллифлари ёзиб қолдирган гувоҳликларни ҳисобга олмаганда, А.Темурнинг машҳур кутубхонасидан ном-нишон ҳам қолмаган. Фақат бу ерда тўпланган қўлёзма асарларининг санъат даражаси ўта юқори бўлганлигини тахмин қилиш мумкин, холос, зотан булар-мағлуб бўлган ҳукмдорларнинг кутубхоналаридан саралаб келтирилган энг яхши асарлар, шунингдек, забт этилган ўлкалардан келтирилган замонасининг энг етакчи усталари томонидан Самарқандда - А.Темур саройида Соҳибқирон учун тайёрланган ноёб китоблар эди.

XVI аср тарихчиси Дўст Муҳаммаднинг гувоҳлик беришича, Самарқанд кутубхонаси бошида Темур Боғдоддан олдириб келган машҳур мусаввир Абдулҳай турган. У “ўзининг музаффар лашкари билан бирга хожа Абдулҳайни ўз пойтахти Самарқандга олиб келди. Уста ушбу масканда вафот қилди. Хожанинг вафотидан сўнг жами усталар унинг ишларига тақлид эта бошладилар”. Бу XV аср бошида миниатюраларнинг манбалари ва услубларини яққол кўрсатувчи нодир далиллардир.

Камолиддин Беҳзод (1455-1530) Алишер Навоий хомийлигида, хаттот ва мусаввир Мирак Наққош, со`нгра бухоролик мусаввир Уста Жаҳонгирнинг шогирди Мир Сайид Табризий кўлида камол топди. У ўз давригача бўлган тасвирий санъат соҳасида эришилган ютуқларни мукамал эгаллади ва мусаввирликда юксак инсоний фикрлар ва бошқа илгор гоёлар билан сугорилган ҳаётий тасвирлари билан шуҳрати орта борди. Беҳзод шеърӣ мунозара ва ижодий мажлисларда, анжуман ва йигилишларда қатнашди, ишлаган тасвирларини намойиш этиб, фикр-мулоҳазаларни эшитди. Шулар орасида Шайх Саъдийнинг “Бўстон” (1475, 1488), “Гулистон” (1495), Алишер Навоий “Хамса” (1485), Амир Хисрав Деҳлавийнинг “Хамса” (1485), “Лайли ва Мажнун” (1495), Али Яздийнинг “Зафарнома” (1490) асарларига чизган суратлари бор. Уларда турли воқеалар-маиший ҳаёт, жанг ва ов воқеалари, шаҳзода ва маликаларнинг расмлари ишланган. Жумладан, Саъдий “Бўстони” ишланган суратларнинг бирида эрон шоҳи Доронинг йилқичи сарбонлар қаршисидан чиқиб қолиши тасвирланади. Унда эрон шоҳи Доро ов қилиб юриб, ўз шерикларидан адашиб қолганлиги ва қаршисидан йилқичи чиқиб қолганлиги ко`рсатилади. Композитсия марказида кўлларини очиб олдинга чўзиб турган, қадди беҳад букчайган кекса чўпон тасвирланган. Унинг атрофида тоғлар, арчазорлар, яшил ўтлоқ ва зилол суви оқиб турган ариқ, наслдор отлар, йилқичилар кўрсатилган.

Беҳзод бебаган Али Яздийнинг “Зафарнома”(1490) асари ва кўпгина кўлёмаларда турли тарихий воқеалар, жанг ҳолатлари, саройдаги қабул маросими ҳам ўз ифодасини топган. Жумладан, унинг масжид қурилишида асари шундай ишлардан. Рассом турли воқеалар, тантанали қабул маросимларини ишлаганида, келган турли мамлакат элчилари ва сарой мансабдорлари тасвирланган. Улар турли кийим-либосда ҳолатлари улар эгаллаган лавозимига мос. Хива қалъасининг Амир Темур кўшинлари томонидан қамал қилинишини расми ҳам жонли. Амир Темур кўшинларининг Олтин ўрда хони Тўхтамиш (1361-1395) билан бўлган жанги унинг қурилиш борасидаги фаолияти ҳам “Зафарнома”дан ўрин олган. Шундай расмлардан бирида Бибихоним мадрасасини қуриш пайти кўрсатилган. Усталар ўз ишлари билан банд, улар турли ҳолатларда, пастда қурувчиларнинг бир қисми девор юзасини қоплаш учун ишлатиладиган оғир мрамар тахталарни ташимоқдалар, бошқалари бўлса гишт терувчилар учун лой тайёрламоқдалар. Энг юқорида кўлида бир шаклни ушлаб турган меъмор кўринади.

Хулоса қилиб айтганда Амир Темур ва Темурийлар даврида илм-фан маданият соҳалари юксак даражада ривожланди. Айниқса меморчилик иншоатларининг қурилишиинсоният тарихида иккинчи ренессансининг бунёд этилишида пойдевор вазифасини бачарди.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мужмали Фасихий: Фасих туплами / Фасих Ахмад ивн Жалолиддин Мухаммад ал-Хавофий. Таржима, кизиш, изоҳлар ва курсаткичлар. Д. Ю. Юсупованики. – Т: УзР ФА «Фан» нашриёти давлат корхораси, 2018. 177-178 с.
2. Nurmurod Son, K. S. (2022). Amir Temur's Ambassadorial Activity in Diplomatic Relations with China (Min State) (In the Case of Fu An). *Miasto Przyszłości*, 29, 112–114. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/720>
3. Садрор КЕНЖАЕВ. Amir Temurning Xitoy (Min davlati) harbiy yurishga tayyorgarlik jarayonlari va uni keltirib chiqaruvchi omillar // SOHIBQIRON YULDUZI. Ижтимоий-тарихий, илмий ва оммабоп журнал. №3(49). – Қарши, 2022. 25-30 б.
4. Kenjayev S.N. . Amir Temur's Ambassadorial Activity in Diplomatic Relations with China (Min State) (In the Case of Fu An) | *Miasto Przyszłości* (miastoprzyszlosci.com.pl) // Impact Factor: 9.2, ISSN-L: 2544-980X.- *Miasto Przyszłości Kielce*, 2022. 112-114 P

- 5.Кенжаев С.Н. Amir Temurning Xitoy bilan munosabatlari va Tayzi o'g'lon faoliyati (cyberleninka.ru) // Science and education scientific journal, ISSN 2181-0842 VOLUME 3, ISSUE 5. ISSN 2181-0842.- Т.:1493-1497 б.
- 6.Кенжаев С.Н. Trade and ekonomik relations between Amir Temur's state and the Min dynasty// International symposium of young scholars. –USA,2021. 480-481 Р. <https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/download/485/455/1746>
- 7.Кенжаев С.Н. Faktors of Amir Temur's military march to china and the international political situation // Euro Asian Conference on Analytical Research, ISBN: 978-1-913482-99-2.-Germaniya, 2021.115-117 p. (buxdupi.uz) 4.Germaniya+pdf.+Kenjayev+S.N..pdf
- 8.Кенжаев С.Н. Хитой сари юришга тайёргарлик жараёнлари ёхуд Амир Темур ҳаётининг сўнгги кунлари. // “Амир Темур – buyuk sarkarda va davlat arbobi” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Бухоро, 2022. 52-57 б.Хитой сари юришга та й ёргарлик жараёнлари....
- 9.Кенжаев,С.Н.(2022). АМИР ТЕМУР ВА ХИТОЙ ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ОБЪЕКТИВ ВА СУБЪЕКТИВ ОМИЛЛАРИ | Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot (in-academy.uz) - Zamonaviy Dunyoda Innovatsion Tadqiqotlar: Nazariya Va Amaliyot, 1(26), 130–135. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/5925>. Тошкент, 2022.18-22 б.
- 10.КЕНЖАЕВ , С. . АМИР ТЕМУРНИНГ ХИТОЙ ЮРИШИ ВАҚТИДА ЖАНУБИЙ ВА ШИМОЛИЙ САРҲАДЛАР ХАВФСИЗЛИГИНИ МАСАЛАЛАРИ. | Zamonaviy dunyoda tabiiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar (in-academy.uz) (2022). // Zamonaviy Dunyoda Tabiiy Fanlar: Nazariy Va Amaliy Izlanishlar, 1(25), 18–22. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdtf/article/view/5923>–Toshkent, 2022. 131-134 б.
- 11.Кенжаев С. Н. Important issues of important of improving the immunity of security, international harmony, religious tolerance in the state of Amir Temur // Янги Ўзбекистонда маънавий тараққиёт асосларини кучайтиришнинг долзарб масалалари. – Бухоро, 2022. 238-241 б. Продолжение работы на этом сайте заблокировано. (buxdupi.uz)
- 12.Кенжаев С. Н. АМИР ТЕМУР ВА ХИТОЙ МУНОСАБАТЛАРИДА САВДОГАРЛАР ТАБАҚАСИНИНГ ИЖТИМОИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ | Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya (in-academy.uz) // «Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya» nomli ilmiy-amaliy konferensiya.–Toshkent, 2022.- 1 pp. 58-60 (7)

13. Kenjayev S. THE IMPORTANCE OF THE NORTHERN AND SOUTHERN NETWORK OF THE GREAT SILK ROAD IN AMIR TEMUR'S RELATIONS WITH CHINA | Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot (in-academy.uz) (2022) 1(28), 207–209. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7456181>
14. Kenjayev S.N. Амир Темурнинг Хитой билан муносабатларида Шимолий савдо йўлининг аҳамияти/ International conference dedicated to the role and importance of innovative education in the 21st century 2022/7.197-199.
15. Kenjayev S.N. Amir Temur davlati va Xitoy Min sulolasi aloqalarida otlar savdosi xususida. - Science and Education, 2022
16. Kenjayev, S Murtazoyev, S Nematova, S Melsova. ROMITAN HUDUDIDA DASTLABGI ARXEOLOGIK TADQIQOTLAR VA ULARNING TAHLILI // S Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya 1 (7), 53-57 file:///C:/Users/Admin/Downloads/ZDIFT0713%20(1).pdf. Кенжаев: ва Хитой муносабатлар...
17. S.N. Kenjayev, K.M. Zayniev. Amir Temur davlati va Xitoy Min sulolasi aloqalarida otlar savdosi xususida // - Science and Education, 2022 Amir Related articles All 2 versions
18. Жасур Латипов, Сардор Кенжаев / Елюй Чуцай: Мўғуллар империясининг буюк мутафаккири [Матн] : рисола / Ж. Латипов, С. Кенжаев. - Бухоро: "БУХОРО ДЕТЕРМИНАНТИ" МЧЖнинг Камолот нашриёти, 2022-48 б.
19. Kenjayev, S. N. o'g'li, & Xurramova, G. I. qizi. (2023). USMONIYLAR DAVLAT BOSHQARUVIDA QOZILAR TAYYORLASH MASALARI XUSUSIDA AYRIM CHIZGILAR. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS ", 2(2), 144–153. Retrieved from <http://academicsresearch.ru/index.php/ispctosp/article/view/1300>. | Zenodo <https://academicsresearch.com/index.php/identgs/article/view/1817> .<https://doi.org/10.5281/zenodo.7678097>. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7675191>. <https://academicsresearch.ru/index.php/ispctosp/article/view/1300>
20. <https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/1193>
21. <https://scholar.google.ru/citations?hl=en&user=TIZD1hAAAAAJ>
22. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7456181>
23. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7426147>
24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7426141>
25. Kenjayev Sardor Nurmurod o'g'li, Xolmurodova Madina, Salimova Nozima, Amonova Ruhshoda, & Aktamova Nafosat. (2023, February 26). MIN SULOLASI

DAVRIDAGI XITOIY ARMIYASI (XIV-ASRNING 70 YILLARI - XV-ASR BOSHLARI).
TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE, Ankara, Turkey.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7678098/> MIN SULOLASI DAVRIDAGI XITOIY
ARMIYASI (XIV-ASRNING 70 YILLARI - XV-ASR BOSHLARI) | Zenodo

26. Kenjayev Sardor Nurmurod o'g'li, Nematova Nigina, Xalilov Behruz,
Mardonova Feruza, & Mirzayev Nusrat. (2023, February 13). TEMURIYZODA
SHAHZODALARNING HINDISTON EGALLASH JARAYONIDAGI JASORATI
XUSUSIDA. PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS, Australia, Melbourne.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7692302>

27. Кенджаев Сардор, Мелсова Шахина, Юсупджонова Марджона, Раупова
Нозигуль и Рахматов Мурод. (2023, 26 февраля). ПРИГОТОВЛЕНИЯ АМИРА
ТЕМУРА К ИНДИЙСКОЙ ВОЕННОЙ КАМПАНИИ. ПРОБЛЕМЫ И НАУЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ, Австралия, Мельбурн.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7678582>. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7678581>

28. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7675192>

29. Nurmurod Son, K. S. (2022). Amir Temur's Ambassadorial Activity in
Diplomatic Relations with China (Min State) (In the Case of Fu An). Miasto
Przyszłości, 29, 112-114. Retrieved from
<http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/720>.

30. <http://academicsresearch.ru/index.php/ispcttosp/article/view/1365>

31. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7678098>

32. <http://academicsresearch.ru/index.php/ispcttosp/article/view/1300>

33. Том 2 № 2 (2022): Maqola va tezislar 2022 (buxdupi.uz)

34. <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/720>

35. <https://zenodo.org/record/7419258#.ZDRLUXZByM8>

36. <https://zenodo.org/record/7472104#.ZDRMeHZByM8>

37. Кенджаев Сардор Нурмуродович, Уринов Шахджахан Джамшидович,
Хакимова Дилнура И Полатова Шохинабону. (2023, 24 февраля).
НЕКОТОРАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХИЩНЫХ КОШАЧЬИХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В ЛИТЕРАТУРЕ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА. ИННОВАЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ В ГЛОБАЛЬНОЙ НАУКЕ, Бостон, США.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7675192>

38. Н Нарзиев, С Абдусамад ./СОҲИБҚИРОН АМИР ТЕМУР ХАЗИНАСИ ВА
УНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ СОҲАЛАРГА САРФЛАНИШИ.- "GERMANY"
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH ..., 2023

39.Sardor Nurmurodovich Kenjayev, Komron Mahmud o'g'li Zayniev. Amir Temur davlati va Xitoy Min sulolasi aloqalarida otlar savdosi xususida (cyberleninka.ru) Vol. 3 No. (2022): Science and Education.634-639.

40.Kenjaye S.N. Amir Temur davlati va Xitoy(Min) imperiyasi o'rtasidagi savdo aloqalari tarixidan // "O'tmishga nazar" 4 jild, 10-son, Doi Jurnal 10.26739/2181-9599. – TOSHKENT 2021.- Б.67-74. ИЗ ИСТОРИИ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА АМИРА ТЕМУРА И КИТАЙСКОЙ (МИН) ИМПЕРИИ | ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ (tadqiqot.uz)

41.Кенжаев С.Н. Амир темур ва хитой давлати ўртасидаги харбий муносабатлар ўзаро тўқнашув хафининг вужудга келиши ЎЗМУГА Кенжаев С.Н (fayllar.org)// ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ, 1/9. – Тошкент, 2022.-Б.18-21. О'zMU xabarlarі Vestnik NUUz АСТА NUUz